

4. СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> – Текст : электронный.

УДК 340.132/.136.06-048.78
DOI

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

**СТЕПАНОВА Ю. С.,
старший преподаватель кафедры теории и
истории государства и права
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье поднимается проблема качества нормативных правовых актов и, как способ её решения, предлагается проведение систематизации по двум направлениям. Во-первых, принятие интерактивного «Словаря юридических терминов» как результат терминологической систематизации. Во-вторых, автор предлагает принятие Кодекса нормотворчества общего применения, обосновывая необходимостью выработки и унификации технико-юридических правил и требований.

Ключевые слова: законодательство, качество нормативных правовых актов, систематизация, терминология, технико-юридические нормы

SYSTEMATIZATION OF TECHNICAL AND LEGAL STANDARDS AS A WAY TO IMPROVE THE QUALITY OF LEGISLATION

**STEPANOVA Y. S.,
Senior lecturer of the Department of theory
and history of state and law,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article raises the problem of the quality of regulatory legal acts and, as a way to solve it, proposes systematization in two directions. Firstly, the adoption of the interactive «Dictionary of Legal Terms» as a result of terminological systematization. Secondly, the author proposes the adoption of a Rulemaking

Code of general application, justifying it by the need to develop and unify technical and legal rules and requirements.

Keywords: legislation, quality of normative legal acts, systematization, terminology, technical and legal norms

Постановка задачи. Формирование отечественной правовой системы во многом определялось конкретно-историческими тенденциями и проблемами его функционирования, которые, в свою очередь, обуславливались объективными закономерностями развития общества, имеющимися условиями и потребностями общественной жизни, внешними факторами. В этих условиях нормотворческая деятельность (и в первую очередь законотворческая) была направлена на расширение и углубление регулирования общественных отношений, отражение в нормативных актах актуальных направлений развития государства, ликвидацию существующих и возникающих пробелов.

Вместе с тем в отечественном законодательстве ещё существуют системные недостатки, что объясняется спонтанностью его формирования в первые годы, без надлежащего установления приоритетов, прогнозирования путей и методов усовершенствования законодательства, определения стратегии его развития. Не было научного комплексного подхода к разработке фундаментальных проблем законодательства, что негативно сказывалось на понимании сущности закона, его социального назначения, а также механизмов реализации действующих законов и т.п. Вместе с тем, как известно, именно научный уровень законотворчества, его культура, и, соответственно, качество принимаемых нормативных правовых актов является показателем цивилизованности и демократичности общества.

Актуальность. Как отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, расширение внедрения IT-технологий (особенно искусственного интеллекта) во все сферы жизнедеятельности общества становится для всего российского сообщества одной из первоочерёдных задач [1]. Как следствие – изменится и качество правоотношений, что в свою очередь обострит проблему качества нормативно-правовой базы, а также необходимость создания единого нормативно-правового поля, отвечающего современным потребностям, на территории Российской Федерации. Указанные выше положения

свидетельствуют о своевременности и актуальности темы представленного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Правотворчество (в том числе в аспекте качества нормативных правовых актов) как многогранное и значимое правовое явление не выходит из центра внимания учёных и практиков, в силу чего различные стороны проблемы его совершенствования нашли своё отражение в юридических исследованиях и литературе в различное время. В современной юридической науке исследованию нормотворческой техники в различных её плоскостях уделено внимание такими известными учёными: С. Алексеевым, В. Барановым, О. Богачёвой, Б. Венгеровым, М. Давыдовой, Д. Керимовым, В. Карташовым, Т. Кашаниной, В. Лазаревым, Р. Халфиной и др. Значительное число научных исследований посвящено проблеме правовых дефектов, получившей освещение в отраслевых правовых науках: конституционном праве (С. Авакьян, Н. Богданова), гражданском праве (М. Казанцев, С. Парамонова, С. Матковский), административном (В. Игнатенко), трудовом праве (И. Аленина, С. Головина, М. Жильцов), экологическом праве (Н. Хлуденева). Отдельные виды правовых дефектов комплексно исследовались в теории права: пробелы (В. Баранов, В. Лазарев, А. Пиголкин), коллизии (С. Бобровник, Н. Власенко, В. Денисенко, Э. Сухов), правовая неопределённость (Н. Власенко, Г. Гаджиев, С. Нарутто), дефективные нормативные акты (В. Баранов, О. Зуев, М. Соколова, Т. Москалькова), дефекты юридического языка (Ю. Хижняк, Э. Астафьева, А. Вавилова).

Цель данного исследования заключается в определении направлений систематизации технико-юридических норм как способа повышения качества российского законодательства.

Изложение основного материала исследования. Повышение качества законодательных решений, сведение к минимуму количества неэффективных законов и других нормативно-правовых актов – постоянная задача нормотворческих органов, поскольку совершенствование действующего законодательства, повышение его эффективности является основной целью нормотворческого процесса.

Юридическая наука большое внимание уделяет вопросу создания идеальных по форме и содержанию нормативно-правовых актов. При этом одним из важных условий совершенствования

законодательства является овладение системой определённых требований, предъявляемых к процессу и результату создания нормативных правовых актов.

Имея целью, с одной стороны, рационально и адекватно урегулировать общественные отношения, не допустить пробелов, изложить нормативный правовой акт достаточно чётко, недвусмысленно, по сути, и в то же время кратко, лаконично, в определённой степени однообразно, стандартно; а с другой – сделать нормативные правовые акты в достаточной степени понятными, ясными для лиц, которым они адресованы, чтобы у них не возникали сомнения в их правах и обязанностях, предусмотренных этими актами, требования нормотворческой техники назначаются и используются для познавательно-логического и нормативно-структурного формирования правового материала и подготовки текста нормативного правового акта [2, с. 124-125].

Познавательно-логические требования к подготовке проекта нормативного правового акта означают определение предмета правового регулирования, выбор и анализ процессов, явлений и отношений, которые могут являться объектом правового воздействия. Познавательный аспект проделанной работы может быть отражён в подготовке концепции нормативного правового акта.

Соблюдение нормативно-структурных требований нормотворческой техники заключается в использовании её последовательных элементов, которыми являются её средства, приёмы и правила.

Средствам словесно-документального изложения текста нормативного правового акта, касающихся внешнего и внутреннего построения этого текста, должно быть уделено особое внимание. Как известно, содержание нормативно-правовых предписаний выражается и закрепляется с помощью юридических (законодательных) терминов – словесных определений понятий (слов или словосочетаний), которые в совокупности составляют понятийный аппарат отечественного законодательства и являются отправной точкой формирования всего законодательного массива. От точности внедрения определений в нормативном правовом акте во многом зависит точность выражения воли законодателя, как следствие, и результативность акта. Поэтому основные требования к использованию термина можно представить двумя правилами:

1) термины должны употребляться в нормативном акте в одном общепринятом или установленном законодательством значении;
2) для обозначения одного и того же объекта (явления) должен употребляться один термин.

В силу сказанного крайне актуальной является проблема понятийного аппарата отечественного законодательства. Поскольку унификация юридической терминологии признаётся одним из условий создания единого нормативно-правового поля, считаем целесообразным осуществить обобщение терминологической базы путём создания интерактивного «Словаря юридических терминов» (далее – «Словарь»), термины которого обязательны к применению в процессе нормотворчества на общедоступной бесплатной основе. Причём обязательным условием при создании программного обеспечения Словаря должна стать его связь с действующими нормативными правовыми актами. Фактически интерактивный «Словарь» даст возможность поиска по термину того нормативного правового акта, в котором данный термин использован.

По сути, сама идея создания словаря юридических терминов с их привязкой к нормативным правовым актам не нова. В частности, в качестве примера можно привести «Энциклопедический юридический словарь» О. Румянцева и В. Додонова (1997 г.) [3], в котором авторы указывают ссылки на нормативные акты, нормативно закрепляющие дефиниции. Отличительной особенностью предлагаемого формата является его интерактивность и первичность относительно нормативных правовых актов. Если существующие словари используют термины и их дефиниции, закреплённые в принятых нормативных актах, так сказать на «вторичном уровне», то интерактивный «Словарь» являет собой терминологическую основу, базовый уровень, и при создании норм права могут употребляться только те термины и только в том значении, которое представлено в этом словаре. В силу того, что термины в «Словаре юридических терминов» должны иметь научную обоснованность, его разработка должна осуществляться представителями юридической науки в тесном сотрудничестве с профильными учёными и практическими работниками.

Следующим направлением повышения качества нормативных правовых актов видится создание и принятие Кодекса нормотворчества общего применения, необходимость которого давно назрела, поскольку, как уже отмечалось не раз, эффективная

нормотворческая работа требует выработки и унификации технико-юридических правил и требований.

О необходимости единого унифицированного документа, в частности закона о нормативных правовых актах, начали говорить во второй половине 80-х гг. прошлого века для совершенствования правовой системы СССР. Институтом законодательства и сравнительного правоведения была проведена работа по разработке теоретических основ правового регулирования правотворчества, типологии и действия нормативных правовых актов; и, как результат, представлен проект закона о нормативных правовых актах [4], который в качестве образца был востребован на уровне субъектов Российской Федерации, государств-участников СНГ (Рекомендательный законодательный акт о нормативных правовых актах государств-участников СНГ (1995 г.)) [5]. В странах СНГ в течение последних двух десятилетий активно нарабатывался опыт действия и совершенствования законодательства о нормативных правовых актах. Так, в 1999 г. законы о нормативных правовых актах были приняты в Республике Беларусь и в Азербайджанской Республике, новые редакции которых были приняты в 2018 г. и 2010 г. соответственно. В Республике Казахстан закон о нормативных правовых актах был принят в 1998 г., а в 2016 г. он утратил силу в связи с принятием закона о правовых актах. Закон о правовых актах принят в 2002 г. и действует в Республике Армения [6, с. 159-160].

В самых общих чертах Кодекс нормотворчества должен включать общую и особенную части.

В общую часть должны быть включены нормы, регламентирующие правовую основу правотворчества; виды, принципы и цели правотворчества; перечень субъектов нормотворчества; структура системы нормативных правовых актов (в т.ч. их виды, форма, иерархия, принципы действия нормативных правовых актов); критерии качества нормативных правовых актов – юридико-технические требования к нормативным правовым актам (реквизитные, структурные, лингвистические (стилистические, орфографические и т.д.), логические, правила оформления ссылок, примечаний, таблиц, расчётов и т.п.). Считаем, что особое внимание в Кодексе нормотворчества должно быть уделено лингвистическим требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам.

Нормы особенной части должны содержать такие положения, регламентирующие каждый из этапов нормотворческого процесса, как: мониторинг и прогнозирование; планирование; подготовка проектов; правовая экспертиза; принятие нормативного правового акта (в т.ч. с учётом согласовательных процедур); регистрация; обнародование; внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты, утрата юридической силы; толкование нормативных правовых актов (виды, принципы, общие положения); систематизация и учёт; ответственность должностных лиц за подготовку нормативных правовых актов органов исполнительной власти, не прошедших государственную регистрацию.

Относительно последнего пункта интересна практика Республики Узбекистан, в законе «О нормативных правовых актах» которой содержатся соответствующие положения. Так, ст. 31 закона предусматривает персональную ответственность в рамках исполнительской дисциплины в государственных органах и организациях руководителя заинтересованного государственного органа и организации, допустившего нарушение сроков рассмотрения полученного для согласования проекта нормативно-правового акта. А ст. 37 устанавливает административную ответственность должностных лиц министерств, государственных комитетов и ведомств за введение в действие нормативно-правовых актов, не прошедших государственную регистрацию [7].

Нормативный правовой акт должен представлять собой целостную систему, каждый элемент которой дополняет, конкретизирует или развивает предыдущий и одновременно является основанием для раскрытия следующих элементов. Точность, лаконичность и выдержанность стиля – характерные черты языка нормативных правовых актов.

Стиль является способом внешнего выражения правовых предписаний, который концентрирует на себе использование юридической терминологии, других средств юридической техники (юридических конструкций), применения требований современного литературного языка и языка официальных документов в проекте нормативного правового акта. Главным в соблюдении стилистических требований является обеспечение сочетания, с одной стороны, доступности и убедительности текста

нормативного акта, а с другой – его точности, определённости и высокой юридической культуры.

Текст нормативного правового акта должен соответствовать законодательно установленным критериям качества нормативных правовых актов, определённым принципам, использование которых зависит от характера готовящегося нормативного правового акт, его цели и содержания.

Всё вышесказанное в очередной раз подтверждает, что проблема оптимизации юридической техники как важного средства улучшения доступности текста нормативно-правовых актов должна решаться с привлечением представителей юридической науки. Внедрение Кодекса нормотворчества основанного на едином научном подходе, совершенствовании и разработке чёткого инструментария нормотворческой техники, позволит наиболее адекватно выразить в нормативных правовых актах их социальное содержание и направленность, обеспечить логичность и лаконичность, точность и ясность их языка, доступность законодательства для тех, на кого тот или иной акт рассчитан. При этом невозможно не согласиться с тем, что качество «закона о законах» должно быть на самом высоком научном уровне [6, с. 159-160].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, считаем, что в условиях стремительно изменяющейся реальности создание единого, отвечающего современным потребностям нормативно-правового поля на территории Российской Федерации возможно путём унификации юридической терминологии и кодификации технико-юридических норм. Унификация терминологии должна быть проведена путём создания интерактивного «Словаря юридических терминов», отличительной особенностью которого является его интерактивность и первичность относительно нормативных правовых актов. Кодекс нормотворчества, как результат систематизации технико-юридических норм, должен включать общую и особенную часть и охватывать все аспекты (фундаментальный и организационный) и этапы нормотворческого процесса (мониторинг, прогнозирование, планирование, подготовка проектов, правовая экспертиза, принятие нормативного правового акта (в т.ч. с учётом согласовательных процедур), регистрация, обнародование), а также внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты; утрату юридической силы; толкование нормативных

правовых актов (виды, принципы, общие положения); систематизацию и учёт; ответственность должностных лиц за подготовку нормативных правовых актов органов исполнительной власти, не прошедших государственную регистрацию.

Список использованных источников

1. Путин дал поручение по развитию ИИ в России // РИА Новости. – Москва. – 24.11.2023 // Сайт РИА НОВОСТИ. – URL: <https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html> (дата обращения: 24.11.2023). – Текст : электронный.

2. Попова, С. А. Качество закона как элемент юридической техники (на примере уголовного закона) / С. А. Попова, Е. И. Грузинская // Criminal law and criminology; criminally-executive law; Matters of Russian and International Law., 2019. – С. 43-50. – Текст : непосредственный.

3. Юридический энциклопедический словарь / [Румянцев О. Г., Додонов В. Н.]. – Москва : ИНФРА-М, 1996. – 374 с. – Текст : непосредственный.

4. О нормативных правовых актах Российской Федерации: проект федерального закона // Сайт «Система обеспечения законодательной деятельности». – URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/96700088-2> (дата обращения: 15.11.2023). – Текст : электронный.

5. О нормативных правовых актах государств-участников СНГ: рекомендательный законодательный акт (принят постановлением Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, г. Санкт-Петербург, 13.05.1995) // СПС «ГАРАНТ». – URL: <https://base.garant.ru/2567507/> (дата обращения: 15.11.2023). – Текст : электронный.

6. Липень, С. В. Законы о нормативных правовых актах стран СНГ: возможности сравнительно-правового исследования / С. В. Липень. – Текст : непосредственный // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 4 (44). – С. 159-160.

7. О нормативных правовых актах Республики Узбекистан: закон Республики Узбекистан [принят Законодательной палатой 24 ноября 2020 года, одобрен Сенатом 18 декабря 2020 года] // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/5378968> (дата обращения: 15.11.2023). – Текст : электронный.